

jobb

készül 1db rajz szerint

10-32-01-171

1db tükörkép szerint

10-32-01-181

bal

tervező		Tárgy:	Méretarány:	Tömeg:
dátum	2016.11.22	Tartó talp /jobb/bal	1:2	
rajzoló				
dátum				
ellenőr		Anyagminőség:	Rajzszám:	
dátum		Méret: Lv 3-	10-32-01-171 181	